

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846877>
УДК 616-08-031.84

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИИ ПРОТРУЗИИ МЕЖПОЗВОНКОВОГО ДИСКА ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

С.А. Гуров,

доц., к.м.н.

А.В. Левин,

д.м.н., проф.,

«Медицинский университет Реавиз»,

г. Самара

Аннотация: В статье рассматривается проблема лечения протрузии межпозвонкового диска поясничного отдела позвоночника с помощью воздействия электромеханического вертебрального тренажера в сочетании с миофасциальной перфузией хондропротекторами и мануальной терапии. В представленной работе рассмотрены механизмы сочетанного воздействия электромеханического воздействия и миофасциального введения хондропротекторов и мануальной терапии. В результате проведенного исследования была установлена высокая эффективность представленного метода лечения пациентов с протрузией межпозвонкового диска поясничного отдела позвоночника, что способствует поддержанию оптимального состояния здоровья пациентов с данной проблемой.

Ключевые слова: электромеханические гармонические колебания, мануальная терапия методом поступательной реверсивной тракции, перфузионное введение хондропротекторов

MODERN APPROACH IN THE TREATMENT OF PROTRUSION OF THE INTERVERTEBRAL DISC OF THE LUMBAR SPINE

S.A. Gurov,

Associate Professor, Ph.D.

A.V. Levin,

MD, Professor,

«Reaviz Medical University»,

Samara

Annotation: The article discusses the problem of treating protrusion of the intervertebral disc of the lumbar spine using the influence of an electromechanical vertebral trainer in combination with myofascial perfusion with chondroprotectors and manual therapy. In the presented work, the mechanisms of the combined effects of electromechanical action and myofascial administration of chondroprotectors and manual therapy are considered. As a result of the study, the high efficiency of the presented method of treatment of patients with protrusion of the intervertebral disc of the lumbar spine was established, which contributes to the maintenance of the optimal state of health of patients with this problem.

Keywords: electromechanical harmonic oscillations, manual therapy by the method of translational reverse traction, perfusion administration of chondroprotectors

На сегодняшний день остеохондроз поясничного отдела позвоночника крайне редко диагностируется на ранних стадиях. Обычно это заболевание обнаруживается, когда оно уже успело привести к протрузии межпозвоночного диска, с возникновением болей и других нарушений, которые встречаются в 60-75 % случаев [1].

Остеохондроз поясничного отдела позвоночника – главный провокатор развития дегенеративно-дистрофических изменений поясничных межпозвоночных дисков с формированием грыжи в возрасте от 25 до 55 лет, что составляет 80-90 % от больных с дорсопатиями [3].

Предпосылками для развития данного заболевания являются: травмы поясничного отдела позвоночника разного рода; повышенные физические нагрузки, занятия травматичными видами спорта; малоподвижный образ жизни; нарушения обменных процессов; несбалансированное питание; искривления позвоночного столба (сколиоз, лордоз); генетическая предрасположенность; ожирение, которое отмечаются у 48 % больных [2, 4].

В общей структуре поясничные и пояснично-крестцовые протрузии и грыжи по частоте поражений в L5-S1 и L4- L5 занимают 86 % от общего числа пациентов с остеохондрозом поясничного отдела позвоночника [6]. На почве запущенного остеохондроза диск поясничного отдела (ПО) начинает терять воду, испытывать дефицит в ценных питательных компонентах, и вследствие чего он постепенно деформируется [8]. Протрузия диска – это последняя стадия остеохондроза, с небольшим выбуханием контура межпозвоночного диска за пределы физиологических границ без разрыва фиброзного кольца [7].

Мануальная терапия (МТ) – является одним из основных методов лечения остеохондроза позвоночника. Известно множество теорий о способах воздействия мануальной терапии [5]. Одной из часто используемых

методик по праву считаются постреципрокная релаксация (ПРР). Сущностью данной методики является активация мышц антагонистов и как следствие устранения спазма и боли в заинтересованных скелетно-мышечных волокнах [4].

По современным представлениям хондропротекция репарационными препаратами природного происхождения, обуславливает биосинтез хрящевой ткани и нормализует баланс гиалоурановой кислоты и снижает частоту осложнений, поэтому такое лечение дистрофических изменений поясничных межпозвоночных дисков в современных условиях является целесообразным и безопасным в отличие только от медикаментозных методов воздействия [9].

Отечественные и зарубежные авторы отмечают, что применение синусоидальных механических колебаний с помощью специальных тренажеров, которые передаются от голеностопных суставов ног по всему телу для проведения тракций и миорелаксация имеет свой положительный результат при лечении поясничных болей [10]. Гармонические колебательные движения позвонков в горизонтальном положении позволяют добиться их правильного геометрического положения относительно друг друга и нормализовать биомеханику позвоночника и всю опорно-двигательную систему в целом [5].

Нами на базе Медицинского университета «Реавиз», была разработана методика комплексного лечения протрузий межпозвоночных дисков поясничного отдела позвоночника. В основе данной методики лежит использование гармонических колебаний позвоночника проводимых с помощью электромеханического тренажера; миофасциальная перфузия репарационными препаратами природного происхождения («Алфлутоп») и мануальная терапия проводимая методом поступательной реверсивной тракции.

Синусоидальные механические колебания, которые вызываются с помощью специального тренажера, передаются от голеностопных суставов ног по всему телу. Эти механические колебательные движения позвонков в горизонтальном положении позволяют добиться их правильно геометрического положения. Затем проводится тракция позвонков поясничного отдела позвоночника и миорелаксация, которые имеют свой положительный результат при лечении поясничных болей. В результате такого лечения происходит удлинение мышц разгибателей спины и изменение высоты позвоночно -двигательного сегмента (ПДС) и расширение границ функциональных возможностей анатомического субстрата скелетно-мышечных структур. Пациент при выполнении данного приема отдыхает, не включаясь в процесс лечения. Затем проводят введение в заинтересованную зону позвоночно – двигательного сегмента перфузию хондропротектором («Алфлутоп») в миофасциальное пространство ПДС в дозировке 2,0 мл.

Введение хондропротектора стимулирует пролиферацию хондробластов на 53 % – 64 %, снижает активность гиалуронидазы на 83 % и нормализует биосинтез гиалуроновой кислоты. Кроме этого повышается противовоспалительный и антиоксидантный эффект. Далее, пациенту в расслабленном состоянии при спокойном дыхании проводят мануальную терапию методом поступательной реверсионной тракции (ПРТ).

Настоящее исследование было выполнено в амбулаторно-поликлинических условиях на базе ГБУСО Санаторий «Поволжье» г. Самары. Исследование проводилось на водителях такси. Всего в исследовании приняли участие 120 пациентов с диагнозом поясничная дорсопатия. Все обследованные лица были мужчинами (что обусловлено спецификой данной работы), водителями маршрутного такси в возрасте от 35 до 45 лет. Средний возраст составил – $32,7 \pm 0,4$ года.

В зависимости от проводимой терапии все обследованные пациенты, были подразделены на 2 группы. В I группе (60 чел.) пациентам проводили введение в заинтересованную зону позвоночно – двигательного сегмента с протрузией хондропротектор («Алфлутоп») в дозировке 2,0 мл в миофасциальное пространство ПДС, затем проводилась мануальная терапия методом поступательной реверсионной тракции. Пациентам II группы (60 чел.) – проводилось стандартное лечение (группа контроля).

Распределение больных по группам проводилось слепым случайным методом. С целью оценки эффективности различных методов проводимой терапии группы были рандомизированы по возрасту и клиническим симптомам. Перед проведением процедуры рандомизации каждому планируемому для включения в исследование пациенту были объяснены цель и задачи исследования, вероятные осложнения, а также потенциальные преимущества, связанные с участием больного в исследовании. Каждый из включенных в группу пациентов дал письменное согласие на участие в исследовании. Распределение больных по группам осуществлялось с помощью метода непрозрачных запечатанных и последовательно пронумерованных конвертов.

Обследование пациентов проводили в соответствии со стандартными протоколами диагностики и лечения, принятыми в неврологии.

Методика проведения мануальной терапии методом поступательной реверсионной тракции после миофасциальной перфузии препарата «Алфлутоп» 2,0 мл в заинтересованный ПДС заключается в следующем. Пациент занимает удобное положение, лежа на спине, врач проводит с помощью электро-вертебрального тренажера в течение 20 мин тракцию с помощью гармонических колебаний. Потом отдых 3-5 мин. После выявления заинтересованного ПДС проводят миофасциальную перфузию препаратом («Алфлутоп») в дозе 2,0 мл в миофасциальное пространство ПДС. Затем

отдых в течение 5 мин и затем приступают к проведению мануальной терапии методом поступательной реверсивной тракции. Болевую триггерную зону врач фиксирует своими руками с двух сторон. Таким образом, болевая зона находится под контролем рук врача. Врач оказывает постоянное минимальное растягивающее усилие при спокойном дыхании пациента на высоте выдоха. После чего отпускает скелетно-мышечные волокна давая им, свободное поступательное реверсивное движение в сторону анатомической границы ПДС. Время проведения процедуры – 10-15 минут. После этого отдых 5 минут. Таким образом, проводят около 5 тракционных воздействий за сеанс лечения. Общее время проведения лечебного сеанса составляет 45 минут.

Эффективность проводившегося лечения оценивали на 3-5, 6-8 и 9-12 сутки на основании сроков купирования болевого синдрома, а так же по показателям тензоалгометрии, динамике выраженности болевого синдрома по визуально-аналоговой шкале боли и болевому опроснику МакГилла – на 12 сутки лечения.

Купирование болевого синдрома свыше 12 суток мы оценивали, как не удовлетворительный результат от проведенного лечения. Так, раннее купирование болевого синдрома на 3-5 сутки лечения отмечалось у 28 % больных I группы и у 14 % больных II группы. На 6-8 сутки лечения купирование болевого синдрома отмечалось у 76 % больных I группы и у 39 % больных II группы. Таким образом, исчезновение жалоб в более короткие сроки констатировалось у пациентов I группы, которым проводилось сочетанное воздействие вертебральным электротренажером и проведение миофасциальной перфузии хондропротектором и мануальная терапия методом поступательной реверсивной тракции.

В результате проведенного лечения пациентов с протрузией ПДС поясничного отдела позвоночника происходило изменение порога боли по данным тензоалгометрии. В результате проведенного анализа было установлено, что ее порог боли последовательно растет во всех двух группах и достоверно превышает свои значения до начала лечения. Наибольших значений показатели тензоалгометрии достигают в I (3,5 кг/см²) группе к 12 суткам лечения.

По визуально-аналоговой шкале боли начальный уровень выраженности болевого синдрома в группах был сопоставим. С первых дней лечения было отмечено достоверное уменьшение интенсивности болевого синдрома в первой группе больных ($p < 0,05$). Более выраженный анальгетический эффект отмечался в I (1,1 балла) к 12 суткам лечения. Оценка эффективности лечения по опроснику МакГилла, детализирующему интенсивность и характер болевых ощущений показала, что число слов-дескрипторов и сумма рангов в группах до лечения сопоставимы.

Достоверное улучшение по количеству слов-дескрипторов и по сумме рангов было отмечено во всех четырех группах ($p < 0,05$), но в I группе к 12 суткам лечения оно было более выраженным.

Таким образом, полученные нами результаты проведенного исследования свидетельствует о высокой эффективности воздействия вертебральным электротренажером, проведение миофасциальной перфузии хондропротектором и мануальной терапии методом поступательной реверсивной тракции.

Список литературы

- [1] Агасаров Л.Г. Руководство по рефлексотерапии [Текст]. / Л.Г. Агасаров – 2001. 303с.
- [2] Богачева Л.А. Опыт ведения и лечения больных с дорсалгиями в условиях поликлиники [Текст]. / Л.А. Богачева, Е.В. Дубровина, Л.А. Алексеева. // ФГУ «Поликлиника №1» Управления делами Президента РФ, III Национальный Конгресс терапевтов, сборник материалов. – Москва, 2008. 25 с.
- [3] Вахлаков А.Н. Амбулаторное лечение болей в спине. Сообщение II. Алгоритмы диагностики и лечения [Текст]. / А.Н. Вахлаков, Л.А. Богачева, Г.Н. Ушаков. // Неврологический журнал. – 1998. Том 3. № 3. 42-45 с.
- [4] Кукушкин М.Л., Решетняк В.К. Механизм патологической боли [Текст]. / М.Л. Кукушкин, В.К. Решетняк. // Боль и ее лечение. – 1999. № 11. 2-6 с.
- [5] Есин. Р.Г. Клиническая миология. / Р.Г. Есин, А.А. Рогожин. – Казань, 2003.
- [6] Larsson SE Muscle changes in work-related chronic myalgia [Text]. / Larsson S.E., Bengtsson A., Bolegard L. et al. // ActaOrthopScand. – 1988. № 59. 74-78 p.
- [7] Ochoa J.L. Pain from skin and muscle [Text]. / J.L. Ochoa, H.E. Torebjork. // Pain Supplement. – 2004. № 1. 887 p.
- [8] Simons D.G. Muscle Pain Syndromes [Text]. / D.G. Simons. // Parts I and II. Am. J. Phys. Med. – 1975. № 54. 289 p, 311 and 1976. 55, 15, 42 p.
- [9] Torebjork HE Specific sensations evoked by activity in single identified sensory units in man [Text]/ Torebjork HE, Ochoa JL. // ActaPhysiolScand. – 1980. № 110. 445-447 p.
- [10] Stephen Barrett. Homeopathy: The Ultimate Fake (February 24, 2000).

Bibliography (Transliterated)

- [1] Agasarov L.G. Reflexology Guide [Text]. / L.G. Agasarov – 2001. 303 p.

- [2] Bogacheva L.A. Experience in the management and treatment of patients with dorsalgia in a polyclinic [Text]. / L.A. Bogacheva, E.V. Dubrovina, L.A. Alekseeva. // FGU "Polyclinic No. 1" of the Administrative Department of the President of the Russian Federation, III National Congress of Physicians, collection of materials. – Moscow, 2008. 25 p.
- [3] Vakhlov A.N. Back pain outpatient treatment. Communication II. Diagnostic and treatment algorithms [Text]. / A.N. Vakhlov, L.A. Bogacheva, G.N. Ushakov. // Neurological journal. – 1998. Volume 3. No. 3. 42-45 p.
- [4] Kukushkin M.L., Reshetnyak V.K. The mechanism of pathological pain [Text]. / M.L. Kukushkin, V.K. Reshetnyak. // Pain and its treatment. – 1999. No. 11. 2-6 p.
- [5] Esin. R.G. Clinical myology. / R.G. Esin, A.A. Rogozhin. – Kazan, 2003.
- [6] Larsson SE Muscle changes in work-related chronic myalgia [Text]. / Larsson S. E., Bengtsson A., Bolegard L. et al. // ActaOrthopScand. – 1988. No. 59. 74-78 p.
- [7] Ochoa J.L. Pain from skin and muscle [Text]. / J.L. Ochoa, H.E. Torebjork. // Pain Supplement. – 2004. No. 1. 887 p.
- [8] Simons D.G. Muscle Pain Syndromes [Text]. / D.G. Simons. // Parts I and II. Am. J. Phys. Med. – 1975. No. 54. 289 p, 311 and 1976. 55, 15, 42 p.
- [9] Torebjork HE Specific sensations evoked by activity in single identified sensory units in man [Text] / Torebjork HE, Ochoa JL. // ActaPhysiolScand. – 1980. No. 110. 445-447 p.
- [10] Stephen Barrett. Homeopathy: The Ultimate Fake (February 24, 2000).

© С.А. Гуров, А.В. Левин, 2021

Поступила в редакцию 01.12.2021

Принята к публикации 15.12.2021

Для цитирования:

Гуров С.А., Левин А.В. Современный подход в лечении протрузии межпозвонкового диска поясничного отдела позвоночника // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-2(14). С. 77-83. URL: <https://ip-journal.ru/>